

ветра. А самую большую добавку к использованию этой энергии даст освоение энергии сильных воздушных потоков значительных высот. Также, не сложно, искусственно, обеспечить дополнительное рыскание парашюта. Нетрудно обеспечить и циркуляцию (силою ветра) по кругу (точнее по спирали) всей парашютной системы, оставив неподвижным генератор, а приводя в движение по кругу (перпендикулярному направлению движения парусов) поворотную часть конструкции. При этом (за счет повышения вакуума с подветренной стороны паруса) увеличится тяговое усилие.

Автору представляется, что для апробации предложенной системы целесообразно изготовить из парашютов действующий макет. Три десятка таких парашютов обеспечат работу ветроустановки мощностью $50 \div 80$ кВт. В этом случае функции аэростата или вертолетной системы можно доверить большому воздушному змею. В данном случае, этим воздушным змеем может послужить один из парашютов, если его переделать в гибкое крыло.

Но если говорить о таких конструкциях большой мощности, то экономичными (при гарантированной безопасности работы) окажутся системы, в которых будет небольшое количество парусов большой площади. Для определения рационального соотношения между площадью паруса и расстоянием между парусами потребуется решить не сложную задачу оптимизации.

Заключение

Основным фактором, определяющим эффективность быстроходных ветроколес и парусов, является не скорость ветра с наветренной стороны ветроколеса и действие присоединенного вихря, а проекция на ось вращения ветроколеса скорости движения воздуха с подветренной стороны ветроко-

леса. Эту проекцию скорости существенно увеличивает быстрое смещение или рыскание ветроколеса (а также паруса) в направлении перпендикулярном вектору скорости ветра. Это то направление поисков, в котором следует отискать оптимальный режим эффективности конструкции.

Доказано, что в одной из предложенных А.А. Болонкиным (и модернизированной авторами работы [3. с. 50]) конструкций коэффициент использования энергии ветра будет более чем на 20% выше, чем это предположил А.А. Болонкин и авторы работы [3. с. 50]).

Одной из задач дальнейших исследований является определение коэффициента эффективности для широкого диапазона скоростей ветра. Для чего следует установить зависимость скорости опускания парашюта от веса опускаемого на парашюте груза. Полторы скорости опускания будут соответствовать скорости ветра. А вес груза будет равен тяговому усилию нашей конструкции.

Список литературы:

1. Ю.С. Лапшин. О возможности использования энергетического потенциала Атмосферы значительных высот. Ж. Экологічні Науки, № 21/2018, С - 92 – 96.
2. Болонкин А. А. Utilization of Wind Energy at High Altitude. Presented in International Energy Conversion Engineering Conference at Providence., RI, Aug. 2004. С - 16 -19.
3. Ю. С. Лапшин, С. А. Ардашов. Безбашенная ветроэнергетическая установка. Ж. Вістник КрНУ. Випуск 3(80). 2013. С. 50 – 53.
4. Жуковский Н. Е. О присоединенных вихрях, Избр. соч., т. 2, М. — Л., 1948. С - 35.
5. И.А. Геросименко. Военно-десантная подготовка, часть 1. Воениздат. Москва. 1986. С – 35.

ENVIRONMENTAL THINKING

Zholmuratova G.

*Master of Technical Sciences in the specialty "Life Safety and Environmental Protection"
teacher of the Kazakh-Russian International University, Aktobe*

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЛАУ

Жолмуратова Г.С.

Техника ғылымдарының магистрі, Қазақ-Орыс халықаралық университетінің оқытушысы, Ақтөбе қаласы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7259032>

Abstract

The negative consequences of ill-considered use of scientific knowledge in the form of the negative impact of mankind on nature is a high price to pay for the success of scientific and technological progress. The article makes an attempt to avoid anthropocentrism when considering environmental problems. But this is not ecocentrism, but rather an experience of philosophical understanding of the universal dependence and significance of every earthly organism.

Аңдатпа

Ғылыми мағлұматтарды адамзаттың табиғатқа келеңсіз әсер етуі түріндегі ойланбай пайдаланудың теріс салдары – бұл ғылыми техникалық прогресс жетістігінің жоғарғы өтімі. Бұл мақалада экологиялық мәселелерді қарастыру барысында антропоцентризмнен кету әрекеті жасалды.

Keywords: ecology, life, information, Gaia's hypothesis, organism, population, biosphere, anthropocentrism

Түйінді сөздер: Экология, өмір, ақпарат, Геи гипотезасы, ағза, популяция, биосфера, антропоцентризм.

Кіріспе

Қоғамда және ғылымда экологияның міндеті мен болашағы адамның ақылымен өзгертілген әлемді құру теориясында деген пікір бар. Адамзат тарихы өмірдің (тірі заттардың) кез келген формасының түрленуінің барлық жаһандық және ақылға қонымды жоспарларының қоғам саласында да, материя саласында да сәтсіз болғандығына куәлік етеді. Мінсіз мемлекет құру, барлық ғаламды қамтитын ғылыми теория жасау әрекеттері, табиғатты жаулап алу (мүмкін орындалу мүмкіндігі ең қауіпті болып көрінетін) әрекеттері болған және тоқтар емес.

Материалдар және әдістер

Мақалада ғылыми және ғылыми-көпшілік басылымдардан, оқулықтардан, ғаламтор ресурстарынан және мерзімді басылымдардағы жариялымдардан алынған материалдар пайдаланылды. Қарастырылып жатқан тақырып аясында алынған материалдарды жинау, салыстырмалы талдау және жалпылау әдісі қолданылды.

Ғылыми жаңалық

«Экология» термині грек тілінен аударғанда «eikos»-үй, «logos»-ғылым, осылайша экология-үй, тірі ағзалар мен оларды қоршаған орта арасындағы өзара қатынас туралы ғылым. Антропоцентризм көзқарасы бойынша экология көбінесе қоршаған ортамен (өз үйімен) өзара қатынасы бар, сонымен қатар оның іс-әрекеті табиғатқа айтарлықтай ықпал ететін адамға қызмет көрсететін ғылым ретінде қабылданады.

Табиғат туралы заманауи ғылым Жердің барлық тірі ағзалары жүйенің ерекше жолымен ұйымдастырылған белгі тәрізді бір-біріне тәуелді дегеннен шығады. Жер ғаламшары – бұл тірі заттың планеталық формасының ғарыш кеңістігінде мекендеу орны. Бұл жұмыста экологияны жеке ағзалар, соның ішінде адам да бірлесіп тұратын құрылым тәрізді үй туралы емес, бірігіп, өзінің және осы үйдің барлық бөліктерінің тиісті жағдайын ұстап тұратын құрылым тәрізді үй туралы емес, бірігіп, өзінің және осы үйдің барлық бөліктерінің тиісті жағдайын ұстап тұратын көптеген алуан түрлі ағзалардан құралған отбасы сияқты үш туралы ағзалардан құралған отбасы сияқты үй туралы ғылым ретінде қарау ұсынылады. Қоршаған туралы ғылым ретінде қарау ұсынылады. Қоршаған ортаға күшті ықпал ететіндігіне қарамастан адам ортаға күшті ықпал ететіндігіне қарамастан адам популяциясы – табиғи сұрыпталудың жемісі-осы отбасының негізгі және жүйе түзуші элементтері болып саналмайды. Жеке биологиялық ерекшеліктеріне қарап, ешқашан тірі заттың формасы бола алмайды.

Антропоцентризмнен ауытқу және табиғатты тану барысында ғылыми мағұматтардың күші мен маңыздылығын қайта бағалау, сондай-ақ табиғи

құбылыстарға жүйелі түрде қарау, экологиялық ойлаудың мән мағынасы.

Мақсаттар мен міндеттер.

Ғылымның құдіреттілігіне сенудің мен философияны саяси мақсатта пайдалану, таным элементтерінің бірікпеуіне әкеп соғады, адамзатты сақтап қалу тұрғысынан қауіпсіз дүниетанымға кедергі келтіреді. Мәселе экологиялық ойлау, мәселен альтруизм тәрізді, адамның өмір элементі ретінде табиғи болмысына қайшы келетінде болып тұр. Танымның ғылыми формасының бағыттылығымен мыналар қайшы келеді: табиғатты жаулап алу емес, онымен бірігіп өмір сүру-жердегі өмірдің элементтері ретінде әрбір адамның және адамзаттың өмір сүруімен байланысты ең маңызды міндеті. Басқару үшін емес, өмір сүру үшін тану. Осы міндетті барынша белгілеуге әрекет жасау осы жұмыстың мақсаты болып табылады.

Жалпы бөлім

Жердегі Өмір жеке ағзалардың қатты корреляцияланған қауымдастығын және біздің сүйек материясы деп танып жүрген дүниені білдіреді. Алайда алдымен «Өмір» сөзінің мағынасында біз нені ұғынып жүргенімізді қарастырған дұрыс. Сөздер мен тірі материя және онда болып жатқан үдірістерімен байланысты анықтаулар әдетте, оларға қосымша көп мәнділік беретін эмоциялық бояуға ие болып келеді. Бұл мақалада мен өмірді ((тірі затты), бірнеше кезекте, материяның тіршілік ету формасы ретінде қарастырамын.

Танылатын әлемде тірі және тірі емес ұғымдардың арасындағы шекара аса шартты және осы ұғымдарды анықтау кезінде қабылданатын өлшем шарттарға байланысты болады.

Өмір ұғымының мазмұнын анықтау үшін тірі зат және бейорганикалық зат үшін алғашқы материал бірдей екенін негізге алатын боламыз. Заттар, нәрселер мен ағзалардың барлық алуан түрлі әлемі тәрізді материя формасының негізі біздің түсінігімізде біркелкі қарайым бөліктерден тұрады. Тіпті ми сияқты ерекше зат кәдімгі «өлі» атомдар мен молекуладан жасалған.

Өмірдің пайда болуы мен қалыптасуының түрлі түсіндірмелері бар. Солардың бірі-өмірдің (тірі заттың) пайда болуы белгілі бір жағдайларда өтіп жатқан күрделі жүйелердегі заңдылықтарға сәйкес өздігінен болатын тәртіптің пайда болуы деген болжам. Жоғары дәрежедегі шындыққа жанаспайтын кездейсоқтық емес, табиғи әлемдік тәртіптің салдары. Өмірдің алғашқы түпбейнесі энергия мен ақпараттың шоғырланудың жергілікті аясын көрсетеді. Тірі заттардың осы алуан түрлі ашық жүйелер, түбейнелердің содан кейінгі формалары сыртқы ортамен энергия және ақпарат алмасу жолымен олардың эволюциялық тарихындағы өзгерістер түрінде көріну мүмкін, соның салдарынан жергілікті реттелгендік

ен өздігінен құрылу үдірістерінің кепілі күрделенуі орын алады.

Жалпы мағынада өмірді энергия мен ақпараттың шоғырлануының белгілі бір деңгейіне сәйкес келетін материя көрінуінің ықтимал формаларының бірі ретінде айқындауға болады. Біздің танымымыздағы белгілі шарттар бойынша қолдау және эволюциялық өздігінен көбею үшін сырттан алынған энергияны айдаланатын өз қозғалысының кейбір кезеңдері мен формаларында қоршаған әлемде және өзін қабылдауға және тануға қабілетті осы ашық материалдық құрылым.

Энергияны және ақпараттарды іздеу және пайдалану олармен алмасу, сондай-ақ шектеусіз өздігінен қайталауға деген қабілеттілік тірі заттардың барлық формалардың негізгі алғашқы міндеттері мен қасиеттері. Тірі емес және тірі материялардың шекараларына ғалымдар вирустарды орналастырды. Вирустар тұқымдар жиынының болуымен және табиғи сұрыптау жолымен дамуымен, сондай-ақ өзіндік жиналу жолымен өздерінің көшірмелерін жасай отырып, кебеюге қабілетті болуымен тірі ағзаларға ұқсас болып келеді. Ғалымдар вирустарды кім немесе не деп есептейтіні маңызды емес. Вирустар ғаламшардағы тіршілік ету формалардың саны бойынша ең көп таралған органикалық материяның бірі болып саналады және тірі ағзалардың күрделі формаларының санын реттеуде маңызды рөл атқарады.

Жер планеталық масштабтағы өмірдің формасы тәрізді.

Ағылшын ғалымы Джеймс Лавлок алға тартқан Гея гипотезасы бар-ол өзін-өзі реттеу нәтижесінде ортаның негізгі өлшемшарттарын тұрақты деңгейде ұстауға қабілетті және өзінің зат алмасу мен тыныс алу жүйелері бар. Жер суперағза тәрізді деген теория. Мұндай гипотезамен келісуге де, келіспеуге де болады. Мәселе жеке ұғымдар және ол кезде қолданылатын сөздік анықтаулардың тұжырымында көптеген ғалымдар Жердің тірі материяның жер жүзінде ұйымдасуының ерекше формасы екендігін соңғы 3,6 млрд жыл бойы тірі ағзалардың тіршілік етуі үшін эволюцияланушы салыстырмалы түрде тұрақты және ыңғайлы жағдайды планеталық масштабта белсенді түрде сақтап тұрғандығын мойындағын. Жер биосферасының ең маңызды өлшемшарттарын (атмосфераның құрамы, теңіздің иондық құрамы, климат) тірі ағзалар тепе-теңдікке сәйкес келмейтін жағдайлармен ұстап тұр.

Басқаша айтқанда биотоп ортаның жаһадық өлшемшарттарын ұйымдастырып өзінің эволюциялық дамуы үрдісінде олардың үздіксіз өзіне қарай икемдейді. Қоршаған ортаның ықпалымен қалыптасқан өмірдің элементтері белгілі бір кезеңде қоршаған ортаны өз ыңғайына қарай қалыптастыра бастайды. Жердегі Өмір-бұл ғаламшардағы тірі ағзалардың жиынтығы емес және көпшілік қабылдаған ұғымдағы тірі ағза емес, ылым әлі зеттеп бітпеген жаңа сапа. Ғарыштағы материя ұйымдасуының ерекше

формасы – планеталық масштабтағы өмір формасы. Адам және өзге де барлық жер ағзалары Геяның жеке элементтері.

Тек қана қатаң түрде түзетілген қауымдастық түзетін тірі ағзалар түрлерінің белгіленген жиыны жерде өмір сүруге тиімді деңгейде қоршаған ортаны ұстап тұруға қабілетті. Мұндай жағдайды қамтамасыз ететін тетік сырттан келетін ауытқулар немесе үйлеспеушілік, егер ондай мүмкін болса, олардың туындау көздерін жою бойынша жауап шараларын қолдануға мәжбүр болады.

Тепе-теңдік қандайда бір басқа жаңа жағдайда болсын, міндетті түрде қалыпқа келуі керек. Егер адамның қызметі енгізілген ауытқудың көзі болып табылса, бұл жердегі ағзалардың кейбір топтарының, соның ішінде адам популяциясының жойылып кетуіне немесе санының өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін. Адам популяциясы Гея элементінің негізгі (жүйе түзуші) элементі болып табылмайды және жүйедегі тепе-теңдікті сақтау үшін оның жойылып кетуін планеталық масштабтағы экологиялық апат деп атауға келмейді. Өмір міндетті түрде біз «ақыл» де танып жүрген функциясы бар ағзалардың болуын білдірмейді. Эволюцияның негізінде тірі материяның формасын күрделендіру емес, оның энергиялық тиімділігін жетілдіру жатыр. «Ақыл» функциясының болуы тірі затты энергия мен ақпаратты алуда жаңа, шектеусіз мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді. Алайда мұндай жағдайда адам табиғат үдірістерін бұзады, кері байланысты және Геяның табиғат тепе-теңдігін жояды. Адамның энергия мен ақпараттың қолжетімді қорын пайдалану тиімділігі мәселесі пайда болады. Ақыл адамдарға энергия және ақпарат өздеріне қол жеткізу үшін үлкен басымдылық береді, бірақ басқа жер ағзаларының аман қалуын қамтамасыз ететін функционалдық мүмкіндіктермен

салыстырғанда, адамдардың үлкен басымдылығы болып табылмайды. Гея масштабындағы адамның және технологиялық прогрестің мәнсіздігі табиғи катаклизм кезінде анық көрінеді. Адам Жердегі өмірді жойып жіберуге қауқарсыз, алайда өзінің популяциясын жоя алады, ал санасыз өмір оның жерде болған іздерін тез жояды.

Бізге таныс формадағы өмір тек жүйе түрінде тіршілік етеді. Ешқандай жер ағзасы өзіне тиісті. Экожүйеден тыс тіршілік ете алмайды. Тіпті адам ағзасы окшауланған механизм емес, вирустар мен микробтардан бастап адамының өзіне дейін ағзалардың өзінің өзара тіршілік етуін қамтамасыз ететін теңдестірілген жүйесі. Ағзаның жасушасы ағзадан тыс бола алмайтыны және ағзада болып жатқан өмірлік үдірістерді басқара алмайтын сияқты, адамда қоғамнан және табиғаттан тыс бола алмайды және онда болып жатқан үдірістерді толығымен басқара алмайды. Жер табиғаты алуан түрлі өзара әрекет ететін қосалқы жүйелері бар. Эволюцияланушы жүйе ретінде бір орталықтан бірнәрсе немесе біреу басқаратын әмбебап схемаға қосыла алмайды. Жердегі өмірдің ең маңызды және қажетті бөлігі жердегі өмірге үстемдік ете алмайтындығын, бөлік бүтінді басқара алмайтындығын түсінбеу-жаппай сана және ғылыми

танымның едәуір бөлігіне тән қасиет. Біз табиғатты басқарғымыз келеді, алайда жеке адамның ақылы толығымен тіпті өз ағзасын басқара алмайтындығын ұмытып жатамыз.

Ақылмен шартталған табиғат антропоцентризм салдарынан адам өзін табиғаттың бөлігімін деп сезінбейді, оның өмір сүруінің өзі табиғат заңдылықтарына бағынатындығын түсінгісі келмейді. Адамзаттың алдында таңдау бар басқару үшін тану немесе өмір сүру үшін тану.

Тірі материяның элементі ретінде емес, ақыл функциясы бар нақты адамның өмірінің мәні неде? Әрбір жеке адамда эмоционалды реңеті жауабы болады. дұрыс дүниені сезіну, өзінің басымдылығын емес, өзінің табиғатпен және басқа адамдармен бірлігін сезіну, табиғат заңдылықтары мен адами өмірдің гуманистік қағидаларымен жүру. Адам бір мезетте екі жағдайда өмір сүреді: биологиялық тіршілік иесі, тірі ағза, өмірдің элементі ретінде және рухани бейне, жеке тұлға ретінде. Ақылдың болуына қарамастан адамдар биологиялық тіршілік иелері ретінде өз әрекетінде едәуір шамада гендік тұрғыда анықталған. Адамзат ақылдың ақпараттық өрісінде белсенді түрде эволюция жолымен дамуды жалғастырып келе жатқан ғаламшарымыздағы тірі тіршілік иелерінің жалғыз формасы болуы мүмкін. Эволюция популяция үшін статистикалық ұғым және ол популяцияның ақпараттық өрісіндегі жеке тасымалдаушылар арқылы өтеді. Әрбір ағза өз түрінің популяциясының ақпараттық өрісі бөлшектерінің бірегей тасымалдаушысы. Ақпараттық өрісте адамзат философия, әлеуметтік ғылымдар және мәдениет арқылы эволюция жасымен дамиды.

Қоғам мемлекет тұлғасында адамның табиғат теңгеріміне араласуын заңнамалар деңгейінде шектейді, адамның табиғаттағы іс-әрекеті (заңнамамен, сондай-ақ қоғамдағы рухани тыйымдармен және мінез-құлық ережелерімен реттеледі. Ұжымдық сана дайын болса, заңдар қабылданады. ал моральдік ұстанымдар мен мінез-құлық ережелері сақталады. Адам өзінің дүниетанымына және білім деңгейіне сәйкес келетін ақпаратты оң қабылдайды және игереді.

Қарапайым тілмен баяндалған идеялар жалпыадами ақпараттық өріске тезірек енеді де, олардың қаншалықты бекітілетіндегі оларды ұсыну және сұраныста болу формасына байланысты болады. Экология-адамның табиғаттағы мінез-құлқының негізі болып табылатын ғылым және кез келген арнайы білім тәрізді ол да ерекше ойлауды, ақыл мен қабілетті күшейтуді талап етеді. Алайда экологиялық ойлаудың негіздері жаппай санаға қолжетімді формада ұсынылуы тиіс және адамның қоғамдағы мәселен гигиена ережелері тәрізді шартсыз мінез-құлық ретінде бағаланып, адамның моральдік және физикалық бейнесінің ішкі және сыртқы бағасына ықпал етуі тиіс.

Жаппай және барлығына қол жетімді экологиялық ойлауды қалыптастыру-тұтастай таным мен қоғамның барлық формаларының

алдында тұрған ең маңызды міндет. Бұқаралық ақпарат болып есептеледі. Ол көп жағдайда қоғамдық дүниетаным мен сананы анықтайды.» «Экология» терминінің өзі және әр түрлі экологиялық түсініктер жалпы адами қызметтің түрлі салаларына басып кіріп, түрлі әлеуметтік құбылыстарды бейнелейді және биологиялық мәнін жоғалтады. Көптеген жағдайларда «экология» сөзінің мағынасының астарында адам мен табиғаттың арасындағы кез келген өзара әрекетті немесе шаруашылық қызметте байланысты туындаған қоршаған ортаның нашарлауын келтірі жатады. Бірақ тіпті «ар-ұят экологиясы» және соған ұқсас тіркестерді кездестіруге болады. Біз жаппай сананы қалыптастыратын ақпарат көздерінен «экологиясы нашар» деген тіркесті жиі оқып, естіп жүрміз. атап өткеніміздей, экология ғылыми пән Ал жаман немесе жақсы ұйымдарын өмірдің белгілі бір формасы үшін тек қоршаған ортаның жағдайына қатысты қолдануға болады. Экологиялық таза энергия қазіргі түсінікті таптық өнер деген тәрізді мағынасыздықты білдіреді.

Баламалы энергетиканың саның ішінде термоядролық энергетиканың дамуы бізге экологиясы таза энергияның шектеусіз қорын білер еді, бірақ ол Гейның барлық экологиялық жағымдылық мәселелерін шешпейді. Егер адамдар энергияны алудың экологиялы таза жолдарына көшсе де оны пайдаланумен байланысты нәтежиесі мен технологиясы «лас» болады. Табиғатты қорғау табиғатты күзету тіркестірі де осындай мағынасыздыққа ие. Табиғи органның белгілі бір элементін қорғауға және күзетуге болады, әдетте бұл экономикалық немесе эстетикалық ойлардан туындайды. Бүтіннің элементтері өздерінен қорғаумен айланысты. Біз табиғатты күзету деп атап жүрген адами қызметтің бағытын әрі кетсе табиғат ресурстарын қауісіз пайдалану әдістері деп белгілеуге болады. Ойлаудың кез келген формасын қалыптастыру және ақпаратты сенімді түрде тарату сөздер мен анықтамаларды қисынды, сауатты және бірмағыналы қолданусыз мүмкін емес.

Атап өткеніміздей Жердің тірі заты ерекше, өз бетімен және қазіргі кезде ғылым жүйелі түрде зерттеп болмаған Ғарыштағы өмір формасы. Онда барлығы теңдестірілген және қазіргі кезде ғылым жүйелі түрде зерттеп болмаған Ғарыштағы өмір формасы. Онда барлығы теңдестірілген және кездейсоқтық жоқ. Мамандар табиғи құбылыстар мен циклдардың (жылу, химиялық, биологиялық т.б) түрлі теңгеріміне және оның салдарына ықпал ететін себептердің барлығын ескермейтініне күмән жоқ. Ал олардың кейбірінің функционалдық мәні жиі әлеуметтік немесе саяси сипаттың салдарынан айтарлықтай бұрмаланады. Климаттың өзгеруіне биосферадағы өзгерістердің ең айқын көрінісі. Одан әрі биосфераның жүйе түзуші тірі ағзаларының (вирустар, микробтар және микроағзалар) әлемде өзгеруі биосферадағы өзгеруі орын алуы мүмкін. Жануарлар әлемінің жеке өкілдері үшін бұл апатты жағдай болуы мүмкін. Әр түрлі жер катаклизмдері пандемия, климаттық түрлі басқа

дүлей апаттар-бұл кездейсоқ емес. Адамдардың немесе басқа тірі азғалардың арасындағы пандемия өзінің әсер етуі бойынша мәселен шектеулі цунами, жанартаудың атқылауы немесе жер сілкінісіне жер сілкінісіне қарағанда тым күшті құбылыс. Пандемиялар қоршаған ортаның қандай да бір ауытқуларға реакциясы тәрізі туындайды және болашақта болжай алмайтын салдары болуы мүмкін.

Гея мәнінің энергетикалық көзқарасы тұрғысынан – оқшауланған ақпараттық өрісі бар ашық материалдық жүйе, осы жүйе үшін популяцияда жергілікті ақпараттық өрістермен біріккен элементтерден жеке азғалардан тұрады. Біз Гея дамудың қандай формасын және қандай уақытша кезеңінде тұрғандығын білмейміз және болжай алмаймыз. Өмірдің ақылға қонымды формалары онда қандай орын алатынын және эволюция нәтежесінде қандай орын алатынын және эволюция нәтежесінде осының барлығы қандай форма қабылдайтынын білмейміз.

Қорытынды

Ақылмен шарттыланған табиғи антропоцентризм салдарынан адамдар өздерін табиғаттың бір бөлігін деп сезінбейді және олардың өздерінің өмір сүруі табиғат заңдарына бағынатынын түсінгілері келмейді. Адам жердегі өмірдің табиғаттан бөлініп шыққан элементі, оны басқаруға және табиғатты жалған күзетуге әрекет жасай бастады. Табиғатты тек адам ақылының табиғи үдірістерге бейсана араласуынан қорғау керек. Ғарыш күші және адамнан басқа ешкім және ештеңе жердегі өмірге зиян келтіре алмайды. Экологияның басты міндеті жердің тірі қабатында зат, материя, энергия, және ақпараттар айналымының ортақ заңдылықтарын орнату, гея

және оның құрамында адамзаттың өмір сүруі үшін оңтайлы жағдай жасалатын формаларын жаса шығару болып табылады. Табиғатты басқару үшін табиғи үдірістерді игеру формалары мен әдістерін іздеу емес, кері байланыстардың көптігінің теңгерімділігі ескере отырып, табиғи үдірістерді терең тану және адамның қызметін соған сәйкестендіру-қоғамның және барлық таным формаларының заманауи кезеңдегі және көз жетерлік болашақтағы маңызды міндеті.

Библиографиялық тізім:

1. Конрад Лоренц. Агрессия (так называемое "зло"): Пер. с нем. — М.: Издательская группа "Прогресс", "Универсал", 1994. — 272 с.
2. Концепции современного естествознания. Под ред. Михайлова Л.А. Учебник для вузов. Издательство Питер, 2008 г. - 336 стр.
3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ./ Общ. ред. В. И. Аршинова Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. — М.: Прогресс, 1986. - 432 с.
4. Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н. Теоретическая и прикладная экология: Учебное пособие. 2-е изд. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарг. пед. ин-та, 2005. 292 с. (Учебная книга. Вып. 9).
5. Философские мысли натуралиста. В.И.Вернадский. М.:Наука, 1988г., 520 с.
6. Хайнд Роберт. Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психологии. М.:Мир, 1975 г.-856 с.
7. Экологические очерки о природе и человеке. под ред. Б. Гржимека. – М.: Прогресс, 1988. – 640 с.
8. Королев Г.Н. Гипотеза Геи и Экологическое мышление[Электронный ресурс] // proza.ru/202005/21/1411/ (дата обращения: 27.08.2020).